

**МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В СОВРЕМЕННОМ ВУЗЕ В КОНТЕКСТЕ
ПАРАДИГМЫ «МИРОВЫХ АНГЛИЙСКИХ ЯЗЫКОВ» (WORLD
ENGLISHES)**

**CULTURAL IMPERIALISM OR LOCAL CULTURE? METHODS TO
EVALUATE MATERIALS FOR ESL/EFL LEARNING IN THE CONTEXT
OF WORLD ENGLISHES PARADIGM, WHICH ARE USED AT TERTIARY
LEVEL IN RUSSIA**

ИВАНОВА-СЛАВЯНСКАЯ НАТАЛЬЯ ВАЛЕНТИНОВНА,
*кандидат филологических наук, доцент,
Санкт-Петербургский государственный университет*

IVANOVA-SLAVIANSKAIA NATALIA VALENTINOVNA,
*candidate of science (philology), associate professor,
Saint-Petersburg State University*

В данной статье рассматривается проблема оценивания материалов для изучения английского языка в современном российском ВУЗе в рамках понятия World Englishes. Предметом исследования являются различные виды культуры (целевая культура, target culture), локальная / исходная культура, (local/ source culture), международная культура (international culture). В статье также анализируются надкультурные элементы, которые могли бы быть отнесены в любой из видов культуры. В исследовании она называется нейтральной культурой (neutral culture). Представлена методика анализа материалов для изучения английского языка на предмет того, насколько многообразно в них освещаются элементы различных видов культуры. Делается обзор ряда методик анализа материалов для изучения английского языка и обосновывается выбор инструмента, разработанного и апробированного в исследовании. Используются данные дескриптивной статистики, анализ которых позволил прийти к выводу о том, что наиболее полно в учебнике представлена целевая культура и международная, с несколькими упоминаниями исходной культуры.

This article deals with the problem of evaluating materials for the study of the English language in a modern Russian university in the framework of the concept of World Englishes. The subject of the study is different types of culture (target culture), local / source culture, (local/ source culture), international culture (international culture). The article also analyzes the supracultural elements that could be attributed to any of the types of culture. In the study, it is called neutral culture. The article presents a methodology for analyzing materials for studying the English language in terms of how diverse they cover the elements of various cultural types. A number of methods for analyzing materials for learning English are reviewed and the choice of the tool developed and tested in the study is justified. We use the data of descriptive statistics, the analysis of which allowed us to come to the conclusion that the target culture and the international one are most fully represented in the textbook, with several references to the source culture.

Ключевые слова: варианты английского языка, английский как язык международного общения, оценивание материалов для обучения английского языка, разработка материалов по английскому языку, отражение культуры материалах по английскому языку.

Key words: *world Englishes, global Englishes, English materials evaluation, materials development, culture representation in English materials.*

Активно развиваясь как «глобальный» или международный язык, английский с каждым годом приобретает все большее значение для межобщинного, межкультурного и международного взаимодействия [19, 2015]. Английский признается языком международного общения (*lingua franca English*), в связи с чем он перестает быть просто представителем определенной страны, нации или культуры, и начинает служить нуждам многих наций, приобретать плюрализм норм и функционировать в различных социокультурных контекстах (1, 2011). Это, в свою очередь, влияет на содержание программ по изучению английского языка и отражается в учебных материалах, которые разрабатываются в современных ВУЗАх для обучения языку.

Пока некоторые исследователи [15] верят в «культурный империализм», который представляет английский язык в качестве «целевой культуры» (культуры, где английский используется как официальный) в современных материалах, другие ученые придерживаются мнения, что в материалах должна быть представлена локальная (местная) культура, так как ссылки на элементы местной культуры усиливают процесс понимания у изучающих язык [5]. Несмотря на наличие таких диаметрально противоположных точек зрения на разработку материалов, наблюдается также общая тенденция включать некоторые черты международной, глобальной культуры в учебники по английскому языку. Признается, что ознакомление студентов с элементами мировой культуры должно сформировать межкультурную компетентность студентов и подготовить их к жизни в глобализованном обществе [16; 3; 6; 17]. В связи с этим, проблема отбора и анализа материалов, используемых для обучения английскому языку студентов российских вузов, представляется крайне актуальной. Помимо языковых навыков и умений, материалы должны способствовать формированию межкультурной компетентности, делая ссылки на различные виды культур, где используется английский язык. Один из способов анализа элементов различных культур, представленных в английских учебниках, представляется в данной статье.

В настоящее время современные выпускники университетов сталкиваются с большим количеством проблем, которые определяются современным многоэтническим, многокультурным, многогранным «глобальным ландшафтом» [14]. Этот ландшафт характеризуется стиранием границ между странами, где английский язык является официальным языком, и где его учат в качестве второго и/или иностранного языка (ESL/ EFL). Согласно Гари Саймону и Чарльзу Феннингу [20], 62% от 1.6 миллионов говорящих на английском языке, являются не носителями английского языка. Соответственно, большинство людей, говорящих на английском языке, принадлежат к той зоне, которую еще в 1988 году Б. Качру назвал внешним и расширяющимся кругами в своей теории концентрических кругов [11]. Согласно теории, все страны мира можно разделить на три группы или круга. К внутреннему кругу (*inner circle*) принадлежали страны, где английский является основным официальным языком (Австралия, Новая Зеландия, Англия, Ирландия, англоговорящая часть Канады и Северной Африки, некоторые территории Карибских островов). Именно в странах внутреннего круга развивались нормы употребления английского языка. Внешнему кругу (*outer circle*) принадлежали страны, где английский язык имеет официальный статус, но не является первым, основным государственным языком. Это страны, зависящие от стран внутреннего круга, например, в силу колониальных отношений (Нигерия, Индия, Бангладеш, Танзания, Малайзия, Пакистан, Ямайка и т.п.). К расширяющемуся кругу (*extending circle*) относились страны, которые не завесили ни исторически, ни политически от стран внутреннего круга. Здесь английский язык является языком межличностного общения и изучается как второй/иностранной. Английский в этих

странах не имеет официального статуса (Россия, Египет, Южная Корея, Европейские страны, Индонезия и т.д.).

Из-за того, что подавляющее большинство говорящих на английском принадлежит к расширяющемуся кругу, само понятие культуры становится зыбким и расплывчатым понятием, восприятие которого зависит от людей, которые принадлежат или той или иной общности. Каждая общность устанавливает свои нормы английского языка и культуры употребления языка. Именно поэтому одной из целей обучения английскому языку (ELT) в современном высшем образовании становится предоставление студентам (вне зависимости от их происхождения, места проживания или специализации) таких знаний, умений, отношения и навыков, которые им нужны чтобы быть «глобально и межкультурно компетентными» [9, с. 11]. Это не только значит, что обучающиеся должны понимать грамматику изучаемого языка, учить лексику, синтаксис и фонологию, но они также должны понимать усложняющийся социокультурный контекст, в котором употребляется язык. Такое обучение английскому языку называется в научной литературе English as a lingua franca (ELF), то есть английский как язык международного контекста. Подобный подход к преподаванию английского языка требует разработки и четкого подбора материалов. В научной литературе описывается несколько методов оценивания материалов для изучения английского языка. Рассмотрим некоторые из особо значимых исследований.

Обратимся сначала к интересному исследованию, проведенному в 2009 году в Канаде американской исследовательницей-лингвистом Керол Энн Чапелл [3], которая сделала попытку посчитать количество упоминаний Канады в 9 французских учебниках и всех материалах к учебникам, включая диски CD-ROM. Лингвист исследовала скрытый учебный план в материалах, используемых для обучения иностранному языку (французскому) в США. Два студента были выбраны в качестве критиков и оценщиков результатов, чтобы обеспечить большую согласованность оценок (inter-rater reliability). Результаты показали, что Канадская культура была так или иначе представлена 15.3% проанализированных секций учебника, 6.5% секций учебника и 29.9% секций материалов для аудирования, что является способом формирования имплицитных культурологических знаний, убеждений, ценностей, а также приобщения к нормам страны изучаемого языка. На основе данных, автор пришел к выводу, подобное имплицитное обучение межкультурной компетентности могло быть продуктивным для изучения французского языка в районах США, граничащих с Канадой.

Другое исследование было проведено Хитом Росом совместно с его студенткой магистранткой Моной Сайрб в 2016 году [17]. Исследователи предложили систему оценивания учебников по английскому языку для продвинутого уровня, которые использовались для преподавания английского языка в университетах на территории Северной Рейн-Вестфалии (North-Rhine Westphalia) в Германии. Исследователи ставили целью изучить, насколько учебники готовили студентов для жизни в глобализованном мире. Модель, выбранная в исследовании, отражала упомянутый выше подход к преподаванию английского (ELF), и была разработана на основе модели, предложенной Дженифер Дженкинс в 2006 году [10]. Модель анализа развивала также концепцию «глобальных английских языков» Николы Гэлловей и Хита Роус [7]. Исследование показало, что проанализированные учебники не могут подготовить студентов к употреблению английского языка в глобальном международном контексте, так как основные герои этих учебников – жители США, Великобритании Австралии и Южной Америки. Более того, 81% людей, записанных в аудиоматериалах к учебникам, принадлежали к внутреннему кругу по Качру и большинство из них имело также приобретенное произношение (Received Pronunciation). В печатных же текстах для чтения и письма преобладали формы языка, характерные для носителей языка, которые живут в Великобритании. Несмотря на то, что в учебник было включено несколько примеров того, когда героями диалогов становились люди, живущие в странах, где английский не является основным (NNES – non-native-english-

speakers), что было сделано для повышения мотивации к использованию английского языка как иностранного, количество этих примеров было недостаточно. Исследование было не очень масштабное, поэтому результаты могут быть не столь надежными. Однако модель, предложенная учеными, может быть использована для репликации и дальнейшего исследования материалов с точки зрения употребления английского языка согласно нормам стран внешнего и расширяющегося круга.

Не смотря на то, что оба исследования, при некоторых неточностях, кажутся достаточно убедительным, модели, использованные в исследованиях, описанных выше не могут быть использованы для данного исследования. Во-первых, оба исследования вносили в таблицу для анализа данных в основном отсылки к географическим сущностям стран, принадлежащих к различным кругам, выделенным Качру. В данном же исследовании классификация Качру не берется за основу анализа, так как представляется несколько поверхностной и не отражающей современные реалии межкультурной коммуникации, потому что она не берет в расчет социолингвистический аспект употребления языка, его контекстов и прагматических функций. Вслед за С.Бруто, мы считаем подход Качру несколько узким, так как он полностью основан на геополитической истории, что является недостаточно широким подходом в современном интегрированном обществе [2]. Модель, использованная в данной исследовании, будет описана далее.

Целью данной работы является исследование того, каким образом различные виды культуры представлены в текстах для чтения и письма, а также в заданиях аудирования, включенных в международный учебник, издаваемый на коммерческой основе, Language Leader Advanced course [4]. Данный учебник используется для обучения общему английскому языку студентов, специализирующимся в области международных отношений.

Исходя из поставленной цели были сформулированы два исследовательских вопроса:

- 1) Какая из культур (исходная- source, целевая target или международная international) представлена в большей степени в заданиях на чтение, письмо и аудирование в международном учебнике для изучения английского языка?
- 2) Какой аспект культуры (эстетический/ социокультурный) представлен в большей степени в заданиях на чтение, письмо и аудирование в международном учебнике для изучения английского языка?

Модель для анализа данных в данной статье основана на модели, разработанной и апробированной в исследовании З.Таджеддин и Ш. Теиморнежада [18]. Эта модель позволяет оценивать содержания учебника для изучения английского как международного языка, исходя из количества ссылок к четырём видам культуры:

1) целевая L2 культура (the target L2 culture): то есть культура страны изучаемого языка, где на английском говорят как на родном языке (США, Великобритания, Австралия и Новая Зеландия). Данная категоризация соотносится с внутренним кругом по Качру;

2) исходная культура (the source L1 culture): культура страны, из которой происходит родной язык изучающих английский язык;

3) международная культура (многообразие культур всех тех стран, для которых английский не является официальным языком). Эта категоризация соотносится с внешним и расширяющимся кругом по Качру.

4) нейтральная культура: элементы культурной жизни людей, которые не могут быть отнесены ни к одной из конкретных культур и имеют над-культурный, над-национальный характер.

Данные культурные элементы были проанализированы также с точки зрения функций культуры: эстетической (включает себя разговор о музыке, кино, литературе, географии и истории) и социологической (организация семьи и дома, межличностные отношения, условия жизни и труда, традиции и социальные институты).

Данная модель представляется наиболее продуктивной, потому что она учитывает социально-культурный контекст, в котором преподаётся английский, и не делит культуры в соответствии с географическими или историческими критериями.

Результаты дескриптивной статистики, показанные на рисунке 1 (Рис.1), показали, что элементы международной культуры преобладают в учебнике (37% содержания представляют международную культуру (F= 24). Наибольшее количество (F= 16) упоминаний международной культуры было представлено в контексте эстетической функции (туристические курорты на карибских островах, Париж, Греция, подростковая культура на западе и на востоке). Гораздо меньше было упоминаний элементов международной культуры в социологическом аспекте (международный бизнес и экономика, итальянские студенты, работающие над написание эссе для поступления на международные программы).

Frequency Table

CLTRREFERENCE					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	targetcltr	22	34.4	34.4	34.4
	soursecltr	5	7.8	7.8	42.2
	internationalcltr	24	37.5	37.5	79.7
	neutralclrt	13	20.3	20.3	100.0
	Total	64	100.0	100.0	

CLTRAREA					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	aesthetic	37	57.8	57.8	57.8
	sociological	27	42.2	42.2	100.0
	Total	64	100.0	100.0	

Рисунок 1. Частотная диаграмма, показывающая частотность употребления элементов четырех видов культуры в двух аспектах: эстетическом и социологическом.

Ссылок на целевую культуру было почти столько же, сколько и ссылок на международную (F=22, 34,4 %) культуру. Некоторые элементы (F=12) целевой культуры обсуждались в эстетическом аспекте (история о Руперте Мердоке и британских газетах). И 10 элементов целевой культуры относились к социологическим аспектам культуры (например, Британские университеты).

Ссылки на нейтральную культуру были на третьем месте по частотности (F=13), и среди них элементы эстетического и социологического плана практически разделились поровну.

Итак, результаты показали, что в данной учебнике the Language Leader (Cotton et al., 2010) международный английский язык представлен достаточно полно в рамках концепции преподавания вариантов международного английского (World Englishes). В учебнике сохраняется баланс между международной и целевой культурой, что представляется продуктивным фактором для формирования международной компетентности студентов, которые изучают международные отношения.

Элементы же исходной, русской культуры получили мало внимания в учебнике (F=5). Но все же, они стали важной составляющей ученика. Например, интервью с Министром иностранных дел Лавровым может иметь роль в формировании студентов как профессионалов в области международных отношений. Такое упоминание элемента местной культуры также может быть фактором в усилении мотивации студентов. Это соответствует тому, что сказано в

статье Ховарда и Мейор [8, 2004, с.104], которые утверждают, что материалы должны быть контекстуализированы к опыту и реалиям, потребностям и основному языку студентов, изучающих иностранный язык. Знакомое содержание, воспринимающееся как ссылка на родную для обучающегося культуру, создает то, что Выготский называл зоной ближайшего развития, которая помогает формированию локальной идентичности и участвует в формировании когнитивных навыков изучающих язык [5]. Эти результаты также соответствуют выводам, сделанным в работе МакКея [12], который утверждал, что культурная репрезентация в материалах учебников по иностранному языку не должна быть сведена к странам, где говорят на английском языке, но также должна иметь отсылки к местной локальной культуре. Исследователь даже выступал за введение местной педагогики которая выделяет плюсы наличия биллингвальных преподавателей, которые знают местную культуру и могут инкорпорировать ее знание и ее ценность в изучение международной культуры общения на английском языке.

Среди недостатков данной попытки исследования можно назвать саму исследовательскую модель, которая представляется несколько размытой. Критерии, которые используются авторами модели [18] для отнесения элементов культуры к той или иной категории, кажутся нечеткими. Из-за этого возникают спорные случаи, когда одни и те же элементы могли быть отнесены к обоим категориям, например, и эстетической, и к социологической. Например, текст про глобальные финансовые кризисы в США и Японии мог бы быть отнесен и к истории, и к работе международных институтов. Информация про Британский национальный характер могла бы быть отнесена к туристическим и географическим данным больше, чем к характеристикам межличностного общения или традиций. Поэтому выводы, которые здесь делаются надо принимать с определенной долей критики. Достаточно размытый метод анализа может поднять вопросы о надежности результатов, так как один и тот же элемент анализа не может быть проанализирован стабильно в разных контекстах.

Чтобы преодолеть перечисленные минусы в методологии исследования, можно пригласить еще одного человека, который бы провел независимую оценку тех же элементов. Результаты двойного оценивания можно было бы сравнить для достижения оценочной достоверности. Это также могло бы снизить субъективность оценки. Если оба оценщика не совпадут во мнении, можно пригласить третьего и четвертого оценщика, и на базе их коллективного мнения относить элементы культуры к той или другой категории.

Еще одна слабость данной категоризации состоит в том, что в ней выделяется нейтральный компонент культуры. Как хамечает Бейкер [1, с. 199], процесс коммуникации между культурами всегда зависит от социального контекста и вмещает в себя определенные цели и позиции, которые никак не могут быть нейтральными.

Встречаясь с вызовами много-этнического многонационального общества, современные выпускники должны научиться мыслить за пределами национальных кругов, очерченных Качру в его классификации, чтобы приобрести глобальное видение межкультурной коммуникации и охватить всю вариативность и изменчивость английского языка как изучаемого объекта. В этой связи, оценивание материалов, предоставляемых студентам для изучения английского языка как глобального и международного инструмента общения, может иметь большое значение в достижении выше обозначенных глобальных целей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Baker W. Intercultural awareness: modelling an understanding of cultures in intercultural communication through English as a lingua franca // Language and Intercultural Communication. 2011. № 3 (11). С. 197–214.
2. Bruthiaux P. Squaring the circles: Issues in modeling English worldwide // International Journal of Applied Linguistics. 2003. № 2 (13). С. 159–178.

3. Chapelle C.A. A hidden curriculum in language textbooks: Are beginning learners of French at U.S. Universities taught about Canada? // *Modern Language Journal*. 2009. № 2 (93). С. 139–152.
4. Cotton D. [и др.]. *Language leader. Advanced : Coursebook and CD-ROM* / D. Cotton, D. Falvey, S. Kent, I. Lebeau, G. Rees, Pearson Longman, 2010. 192 с.
5. Cummins J. *Knowledge, power, and identity in teaching English as a second language* под ред. F. Genesee, Cambridge: CUP. Florent, 1994. 33–58 с.
6. Eggert B. *Global English and listening materials: a textbook analysis* 2007.
7. Galloway N., Rose H. *Introducing Global Englishes* / N. Galloway, H. Rose, под ред. Routledge., Abingdon:, 2015.
8. Howard J., Major J. *Guidelines for designing effective English language teaching materials* Seoul, South Korea:, 2004.
9. Jackson J. *Intercultural Journeys: From Study to Residence Abroad* / J. Jackson, Springer: Language Arts & Disciplines, 2010. 251 с.
10. Jenkins J. *Points of View and Blind Spots: ELF and SLA* // *International Journal of Applied Linguistics*. 2006. № 2 (16). С. 137–162.
11. Kachru B.B. *The sacred cows of English* // *English Today*. 1988. № 04 (4). С. 3–8.
12. McKay S. *Teaching English as an International Language: the Chilean context* // *ELT Journal*. 2003. (57(2)). С. 139–148.
13. Naji Meidani E., Pishghadam R. *Analysis of English language textbooks in the light of English as an International Language (EIL): A comparative study* // *International Journal of Research Studies in Language Learning*. 2012. № 2 (2). С. 83–96.
14. Pennycook A. *The future of Englishes: one, many or none?* под ред. A. Kirkpatrick, Abingdon and New York: Routledge, 2010. 673–687 с.
15. Phillipson R. *Linguistic imperialism continued* / R. Phillipson, NY and London: Routledge, 2009.
16. Rashidi N., Meihami H., Gritter K. *Hidden curriculum: An analysis of cultural content of the ELT textbooks in inner, outer, and expanding circle countries* // *Cogent Education*. 2016. № 1 (3). С. 1212455.
17. Syrbe M., Rose H. *An evaluation of the global orientation of English textbooks in Germany* // *Innovation in Language Learning and Teaching*. 2016. № November (1229). С. 1–12.
18. Tajeddin Z., Teimournezhad S. *Exploring the hidden agenda in the representation of culture in international and localised ELT textbooks* // *The Language Learning Journal*. 2015. № 2 (43). С. 180–193.
19. Widdowson H. *ELF and the pragmatics of language variation* // *Journal of English as a Lingua Franca*. 2015. № 2 (4). С. 359–372.
20. *Ethnologue: Languages of Africa and Europe* под ред. G.F. Simons, C.D. Fennig, 20-е изд., Dallas: SIL International, 2017. 560 С.

© Иванова-Славянская Н.В., 2021.